

Gulhayri o'simligining yuqori nafas yo'llariga ta'siri.

Andijon davlat universiteti
Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo'nalishi
I-bosqich 101-guruh talabasi
Erkinova Malikaxon Yorqinbek qizi

Annotatsiya: Gulhayri o'simligining yuqori nafas yo'llariga ta'siri. Bu mavzuni tanlashdan maqsad ushbu o'simlik qadim zamonlardan buyon shifobaxsh hisoblanib, o'simlikni ildizi, bargi hattoki urug'laridan tayyorlangan damlama inson organizmida yuqori nafas yo'llari kasalliklarida, balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida foydalanib kelingan. Yuqori nafas yo'llari kasalliklari bugungi kunda ham o'z navbatida dolzarb hisoblanadi.

Kirish: Gulhayri o'simligini siz bilgan va bilmagan shifobaxshlik hususiyatlari bilan tanishamiz. O'simlik tarkibidagi foydali moddalar, undan tayorlanadigan shifobaxsh damlamalarning hususiyatlari haqida tanishib o'tamiz.

Asosiy qism: Dorivor gulhayri - *Althaea Officinalis* L. Gulhayri ko'p yillik, bo'yi 150-160 sm bo'ladigan o't o'simlik. Ildizpoyasi kalta yo'g'on ko'p boshli. Iyun oyidan sentabrgacha gullaydi, mevasi iyuldan boshlab yetiladi. Geografik tarqalishi. Ariq, ko'l bo'ylarida, o'tloq, to'qay butalar orasida va boshqa nam yerlarda o'sadi. Moldova, Ukraina, Belarus, Qozog'iston hamda O'rta Osiyoda uchraydi. Ukrainada o'stiriladi. Kimyoviy tarkibi. Ildiz tarkibida 11% gacha shilliq moddalar, 37% kraxmal, 2% gacha L asparagin, 4% betain, 10.2% saxaroza va 1.7% gacha moy, pektin va boshqa birikmalar bo'ladi. O'simlikning barg va gullarida 0.02% ga yaqin qattiq efir moyi, karotin, vitamin C, ildizlaridagiga qaraganda ikki marta kam shilliq moddalar bor. Gulhayri qadim zamonlardan buyon shifobaxsh o'simlik sifatida ishlatib kelinadi. Abu Ali Ibn Sino gulhayri ildizi bargi va urug'laridan tayyorlangan damlama yordamida yo'tal, qon tupurish, zotiljam va buyrak kasalliklarini davolagan. Gulhayri ildizidan tayyorlangan dori-darmonlar ko'krakni yumshatuvchi, balg'am

ko'chiruvchi omil sifatida tavsiya etilgan. Uning ildizidan uy sharoitida quyidagicha damlama tayorlash mumkin. Idishga 2 stakan miqdorda qaynab sovutilgan suv quyiladi ustiga 4 choy qoshiq maydalangan ildizdan solib 8 soat davomida qo'yib qo'yiladi. So'ngra suzib olinib, sharbatiga kuniga 3-4 mahal yarim stakandan ichiladi.

Shuningdek Gulhayri o'simligidan dori preparatlari tayorlanadi. Gulhayri preparatlari o'rab oluvchi, balg'am ko'chiruvchi hamda yallig'lanishga qarshi (ayniqsa bolalarning nafas yo'llari kasallanganda) dori sifatida ishlatiladi. Uni qaynatma, quruq ekstrakt, kukun (poroshok), sharbat kabi ko'rinishlarda iste'mol qilish mumkin.

Masalan: kubik shaklida qirqilgan ildiz nafas olish yo'llari kasalliklarida ishlatiladigan yig'malar tarkibiga kiradi. Qaynatma shaklidagi ko'rinishi faqat sovuq suvda tayyorlanadi chunki mahsulotdan shlliq modda ajralib chiqadi uning tarkibidagi kraxmal suvda erimaydi.

Bugungi kunda ham Dorivor Gulhayri o'simligi asosida dori preparatlari ishlab chiqariladi. Ustki qismidan ajratib olingan uglevodlar aralashmasidan "**MUKALTIN**" nomli dori preparati olinadi. Ushbu preparat balg'am ko'chiruvchi, yuqori nafas yo'llari va o'pka yallig'lanishi kabi kasalliklarda foydalaniladi.

XULOSA: ushbu mavzudan, o'rganilgan tadqiqotlardan, ma'lumotlardan shunday xulosa qilamanki, bugungi kunda zamon tez sur'atlarda rivojlanayotgan paytda o'z navbatida dori vositalariga ham talab ortadi shuningdek, biz ham tabiiylikdan yiroqlashmagan holda yashashimiz zarur. Yerda o'sayotgan har bir o'simlikning o'ziga xos foydali, shifobaxsh xususiyatlari albatta mavjud. Gulhayri o'simligi ham shifobaxshligi, dorivor xususiyati bilan ajralib turadi. Uning ildizi nihoyatda odam yuqori nafas qismiga ayniqsa balg'am ko'chirishda juda foydali hisoblanadi. Gulhayri o'simligidan bundanda yanada ko'proq maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Uning asosida boshqa ko'rinishdagi dori preparatini tayorlash ham mumkin.

Adabiyotlar :

- 1.М.Д.Мошковой (2012) Лекарственные средства
2. www.guldu.uz
3. G.S.Tursunbayeva, G.M.Guschanova ,A.T.Abdullayeva "Botanika

o'simliklar anotomiyasi va morfologiyasi" Toshkent-2018.